

УДК 930.85

**«ГЕРОИ ПЕРВОЙ ОБОРОНЫ – НАВЕК С ГЕРОЯМИ ВТОРОЙ»:
МОТИВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕВАСТОПОЛЯ (1940-1950 ГГ.)**

ШАПОВАЛОВА Н.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В статье изучено развитие темы Крымской войны и обороны Севастополя (1854–1855 гг.) в исторической науке и общественно-политической жизни в 1930–1950-х годах. Благодаря анализу материалов периодики, художественного творчества, исторических и научно-популярных работ прослеживается процесс формирования и эволюции связи двух оборон Севастополя. Особое внимание уделяется их значению в формировании исторической памяти города-героя.

Ключевые слова: Севастополь, оборона Севастополя 1854–1855 гг., оборона Севастополя 1941–1942 гг., историческая память, поэзия, преемственность, художественная культура, традиции.

The article deals with the evolution of the subject of Crimean war and the Defence of Sevastopol (1854–1855) in historical studies as well as in social and political life in 1930–1950. The process of formation and evolution of the ties between the two Defences of Sevastopol is explored through analysis of periodicals, works of art, historical and popular scientific works. Special attention is paid to their significance for creating historical memory of the hero city.

Key words: Sevastopol, the Defence of Sevastopol 1854–1855, the Defence of Sevastopol 1941–1942, historical memory, poetry, succession, artistic culture, traditions.

Одним из ментальных «мест силы» России является город-герой Севастополь, покрывший себя славой во время двух оборон – в 1854–1855 и 1941–1942 гг. В настоящее время память о них неотделима от города, крепко вошла в его жизнь и историю. На главной площади Севастополя, площади Нахимова, стоят друг напротив друга памятник прославленному адмиралу, герою Крымской войны, и мемориал в честь героев Второй обороны Севастополя. На Малаховом кургане соседствуют корабельные орудия XIX века и артиллерийские установки с эсминца «Совершенный», защищавшие город в годы Великой Отечественной войны. Эта же черта нашла отражение и в официальных символах города – его гербе [30] и гимне [13].

Предпосылки для возникновения с началом Великой Отечественной войны мотивов преемственности двух оборон были сформированы изменениями в общественно-политической жизни СССР второй половины 1930-х гг., а именно: отказом от идей «мировой революции», переходом к концепции возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Таким образом, ставился вопрос о необходимости формирования государственнической, охранительной концепции в политической, общественной жизни и в исторической науке [21, с. 119].

Применительно к интересующей нас теме это выразилось в пересмотре оценок Крымской войны и обороны Севастополя. В результате была сохранена обличительная оценка николаевского режима и агрессивной внешней политики царизма, выраженная в

работах М.Н. Покровского [24], но появился акцент на героизме и самоотверженности русских солдат и матросов. Такая постановка вопроса позволила вернуть Крымскую войну в область активного научного изучения. Всплеск интереса к ней можно наблюдать еще в довоенные годы [4; 6; 18; 28].

Великая Отечественная война началась для Севастополя немецким авианалетом на главную базу Черноморского флота 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут. С развитием ситуации и продвижением немецко-фашистских захватчиков вглубь территории СССР все важнейшее становилась необходимость проведения мер по подготовке Севастополя к обороне. Уже летом началось сооружение сухопутных укреплений – трех оборонительных рубежей. В это же время в официальных сводках и призывах идет обращение к историческим примерам Первой обороны города. Обращение к примерам прошлого стало одной из характерных черт советской агитации в общесоюзном масштабе. В Крыму проявляется конкретная, местная тематика: *«Немецко-фашистские войска делают отчаянные попытки прорваться в наш родной солнечный Крым... Впереди нам предстоит суровая борьба... За нашу родную землю, за нашу республику, за наш любимый город мы будем драться так же, как дрались славные патриоты, герои исторической Севастопольской обороны, драться упорно и ожесточенно до последней капли крови»* [22].

Данная тенденция не просто звучала в официальных документах, призывах, в речах агитаторов и на плакатах. Исторические примеры героического прошлого России вызывали искренний интерес. Например, интересна история двух книг, в настоящий момент хранящихся в фондах Севастопольской Морской библиотеки имени М.П. Лазарева. Одна из них – роман А. Лавинцева «Под щитом Севастополя» о событиях Крымской войны, написанный к 50-летию Первой обороны города. Неизвестно, как книга попала к защитникам Константиновской батареи в 1941 году, но они читали роман, а позже покидая, батарею и не имея возможности забрать книгу с собой, моряки закопали ее. Книга уцелела, была найдена после освобождения города, а в 1963 г. подарена библиотеке. На книге надпись: *«Севастопольской военно-морской библиотеке от участников обороны Севастополя 1941–42 гг. Данную книгу мы читали в окопах под Севастополем. С уходом закопали у стен Константиновского рavelина. Вернувшись, раскопали и привели в порядок. Прошу хранить. Капитан 2 ранга [подпись С. Филиппова] 25.03.1961 г., г. Кронштадт»* [2].

Вторая книга – роман С.Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», написанный в 1937–1939 гг. Эту книгу читали те, кто шел освобождать Севастополь. По автографам можно воссоздать «боевой путь» книги и ее читателей. *«Эта книга поступила в 16 стр. корпус в августе 1943 г. в ст. Крымской на Кубани. Эту книгу получил я от нач. связи 16 с. к. подп. Карнаухова И. С. во время боев с немецко-фаши. захватчиками под Керчью – в январе 1944 г., и читал ее во время наступления и боев за Севастополь до мая 20-го дня 1944 г. ... Ст. лейтенант П. Демидов, г. Симферополь»;* *«Книгу прочитал, много думал и благодарю автора. Пом. Нач. связи майор Постричев. III - 44 г.»;* *«Эту книгу прочитал сержант Василь К. Марков из Целин. р-на Ростовской обл. Севастополь будет наш! 1944 г. г. Керчь. Смерть немецким оккупантам!»* [3], – и это лишь несколько из оставленных свидетельств.

Мотив преемственности двух оборон звучит и в поэтическом творчестве участников Великой Отечественной войны. Жизнеутверждающая энергия и пафос чувствуется в строках, написанных участником освобождения Севастополя Семеном Кирсановым 10 мая 1944 г.: *«Оживай, воскресай, Севастополь! / Скоро смяются плена следы, / <...> Стаи чаек спешат над горами / к Севастополю с разных сторон, / здесь подымутся две Панорамы / героических двух Оборон!»* [12, с. 116–117]. Впрочем, данная тема не остается в творчестве местных поэтов, непосредственных участников событий – как и в годы Крымской войны, на них откликаются как известные, маститые поэты, так и менее известные. Отклик на подвиг Севастополя мы видим в творчестве В.И. Лебедева-Кумача: *«Те камни, где ступал Нахимов, / Нам стали дороги вдвойне, / Когда мы, нашей кровью вымыв, / Вернули их родной стране»* [19].

1950-е годы стали временем неослабевающего интереса к теме Крымской войны и особенно Первой обороны Севастополя. Этому способствовало празднование 100-летия

памятных событий. Весь комплекс мероприятий по празднованию занял несколько лет: с 1952 года фактически по 1959-й, когда на старом месте был открыт памятник новый адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.

В этот период в исторической науке происходит закрепление озвученного ранее тезиса о разнородном характере военного конфликта – кристаллизуется та формула, которая стала основной при характеристике Крымской (Восточной) войны. «Внимательный анализ как военных, так и дипломатических событий, связанных с Крымской войной, приводит нас к непоколебимому убеждению, что тяжкое поражение потерпел самодержавный строй, но не русский народ. Героическая оборона произвела сильное и длительное впечатление на врагов» [27, с. 468] – эти слова из фундаментального труда Е.В. Тарле в том или ином виде звучат и в научных, и в научно-популярных работах, а кроме того, в художественной литературе второй половины XX века.

В изучаемый период можно отметить существование определенного государственного и социального заказа на произведения, посвященные военным событиям середины XIX в. Создаются произведения, посвященные разным театрам военных действий: обороне Петропавловска-Камчатского [5], бомбардировке Одессы [25], обороне Севастополя [11]. Особое внимание уделяется тем биографиям, которые историческая наука определила как «народных героев»: адмиралу П.С. Нахимову [7], хирургу Н.В. Пирогову [9], матросу П.М. Кошке [20]. Формируются каноны изображения событий и героев. Анализ текстов и выходных данных указанных книг позволяет заметить, что многие из них адресованы подрастающему поколению. Таким образом, реализуется воспитательная функция истории.

Наибольший всплеск интереса к событиям Крымской войны пришелся на 1954 год в связи с празднованием 100-летия обороны Севастополя. Мероприятия прошли по всему Союзу: в Москве, Ленинграде, Киеве, Кронштадте, Николаеве, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и, конечно, в Севастополе. Центральным событием стало открытие воссозданной Панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя».

Одной из отличительных черт поэтического творчества середины XX века, посвященного Крымской войне, является творческая деятельность не только профессиональных литераторов, но и людей других профессий, чье творчество выступает выражением внутренних чувств. В частности, речь идет о поэзии моряков военно-морского флота. В ней звучит искренняя любовь и сопереживание событиям и людям, защищавшим Севастополь в XIX в.

Особой любовью и вниманием пользуется фигура Павла Степановича Нахимова, чей характер и личные черты привлекали внимание людей еще при его жизни. «Доброе, пылкое сердце, светлый пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг» [1], – так о нем свидетельствует служивший под его началом Д.М. Афанасьев. Лейтенант В.И. Зарудный подчеркивает одну из черт, которая особенно способствовала возобновлению популярности адмирала в советское время: «Понимая совершенно дух русского простолюдина, он умел сильно воздействовать на матросов и всеми силами стремился вселить в них гордое сознание великого значения своей специальности» [14, с. 245]. Образ П.С. Нахимова воспевают стихотворения инженер-лейтенанта М.В. Кабакова [15], морского офицера В.Н. Кузнецова [17], гидрографа А.Ф. Кашеиды [16] и многих других. Более того, именно его имя чаще остальных персоналий обороны Севастополя 1854–1855 гг. звучит в произведениях советских авторов.

*С Корабельной опять донеслась канонада,
Видно, что-то задумал коварный Раглан,
И Нахимов решил, что немедленно надо,
Лично надо прибыть на Малахов курган.
Уж такая привычка, быть в пекле событий,
Ждать не мог он, пока донесенья придут [28].*

И сразу же, буквально через пару строк, автор М. Фрадкин, пробрасывает мостик в современное ему время, что является весьма частым приемом в изучаемом массиве произведений:

*... Минул век. И сегодня из бухты родимой,
За собой боевые веда корабли,
Вышел в Черное море наш крейсер «Нахимов»
На охрану счастливой Советской земли [28].*

Также переплетение событий двух оборон в стихотворных произведениях происходит и на уровне персоналий. Наиболее часто для этого обращаются к рядовым участникам событий. *«"Вахта ам Райн" внизу гнусит гармошка. / Темень. Тень немецкого штыка. / В полночь старый черноморец Кошка / Будит краснофлотца Шевчука. <...> / На скалу карабкаются ловко, / Раздирают заросль камыша, / Гулкая старинная кремневка / Вторит автомату ППШ» [26, с. 334].* Тем ценнее эти строки, что и в действительности в рядах защитников Севастополя в 1941–1942 гг. – внуки героев Крымской войны. В 1942 году газета «Красный Крым» рассказывала о Евгении Михайловне Гора [23], а в 1954 г. газета «Красная Звезда» помещает заметку о Михаиле Ивановиче Лагутине [8].

Неразрывная связь двух оборон Севастополя, которая сформировалась в исторической памяти России, имеет под собой глубокие истоки, берущие начало в чествовании героев-севастопольцев еще в Российской империи. Изменения в общественно-политической парадигме СССР в 1930-е гг. позволили актуализировать ее в ходе Великой Отечественной войны.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в 1940–1950-е годы мотив преемственности традиций защиты Отечества находился на пике своего развития в информационном пространстве Севастополя. Он нашел отражение в официальных документах и мероприятиях, художественном творчестве. В дальнейшем тенденция сохранилась и получила свое развитие. Недаром один из участников событий Русской весны 2014 г. в Севастополе В.Н. Горелов подчеркивает: *«23 февраля 2014 г. на площади Нахимова рядом с севастопольцами стояли наши героические деды и прадеды <...> Кто знает, не в том ли был высший смысл свершений русского солдата и матроса, чтобы спустя много лет эти свершения и эти люди незримо встали за нашей спиной – встали, и не позволили отступить!?» [10, с. 75].*

Источники и литература.

1. Афанасьев Д.М. Ответ моряка «Русскому архиву» // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. 26 января.
2. Барина Е.М. Книги опаленные войной [Электронный ресурс] // Сайт «Морская библиотека им. М.П. Лазарева». Режим доступа: http://www.sevmb.com/recomend/kol-redfo/p_1_at586_id243/
3. Барина Е.М. Книги-воины Севастопольской Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева // Севастопольские известия. 2017. 27 мая.
4. Берков Е.А. Крымская кампания. М.: Моск. рабочий, 1939. 96 с.
5. Борщаговский А.М. Русский флаг. М.: Советский писатель, 1955. 650 с.
6. Бушуев С.К. Крымская война 1853–1856 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1940. 160 с.
7. Вадецкий Б.А. Сказание о флотоводце. М.: Русское слово, 2008. 142 с.
8. Встреча воинов с семьей патриотов // Красная звезда. 1954. 17 октября.
9. Горбачев А.М. Чудесный доктор. Чкалов: Кн. изд-во, 1956. 180 с.
10. Горелов В.Н. Чегевара прилетает утром // «Чегевара прилетает утром...» Воспоминания сепаратистов. Севастополь: Горелов В.Н., 2015. С. 72–138.
11. Давыдов З.С. Корабельная сторона. М.: Советский писатель, 1959. 595 с.
12. Заветный камень: Антология стихов о Севастополе. Симферополь: Таврия, 1983. 224 с.
13. Закон города Севастополя от 29 мая 2015 № 148-ЗС «О Гимне города Севастополя» // Севастопольские известия. 2015. № 46–47.
14. Из статьи лейтенанта В.И. Зарудного о П.С. Нахимове // П.С. Нахимов. Документы и материалы. СПб.: Петербургский институт печати, 2003. Т. 2. С. 244–246.
15. [Кабаков М.В.] Нахимов // Кабаков М.В. Ночная вахта. М.: Советский писатель, 1972. С. 32.
16. Кошеида А.Ф. Портрет Нахимова // Кошеида А.Ф. Я люблю. Владивосток: Примиздат, 1955. С. 19–22.
17. Кузнецов В.Н. Памятник затопленным кораблям // Кузнецов В.Н. Кровь отцов. М.: Воениздат, 1961. С. 16.
18. Лаговский А.Н. Оборона Севастополя. Крымская война. 1854–1855 гг. М.: Государственное военное изд-во Наркомата обороны Союза ССР, 1939. 228 с.
19. Лебедев-Кумач В.И. «Восстань из пепла, Севастополь...» // Наследникам великих оборон. Севастополь: Сварог, 2008. С. 160.
20. Миксон И. Матрос Кошка. Л.: Детская литература, 1984. 120 с.

21. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории России. М.: Юрайт, 2017. Ч. 2. 217 с.
22. Обращение городского комитета обороны «Выше бдительность, организованность, дисциплину!» // Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации). Севастополь: Библекс, 2004. С. 27–28.
23. По стопам деда // Красный Крым. 1942. 26 февраля.
24. Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М.: «Красная новь», 1923. 392 с.
25. Сibaгин С.А. Прапорщик Щеголев. К.: Молодь, 1956. 118 с.
26. Сурков А.А. Севастопольцы // Сурков А.А. Собрание сочинений. М.: Худож. лит., 1979. Т. 2. С. 333–334.
27. Тарле Е.В. Крымская война. СПб.: Наука, 2011. Т. II. 507 с.
28. Федоров С.Т. Крымская война 1853–1856 гг. М.: Акад., 1941. 45 с.
29. Фрадкин М. Бессмертие // Флаг Родины. 1954. 12 октября.
30. Христова В. Символы чести и доблести // Севастопольские известия. 2013. № 46.

References.

1. Afanasyev D.M. Otvet moryaka «Russkomu arkhivu» // Sankt-Peterburgskiy vedomosti. 1868. 26 yanvaryu.
2. Barinova E.M. Knigi opalennyye voynoy [Elektronnyy resurs] // Sayt «Morskaya biblioteka im. M.P. Lazareva». Rezhim dostupa: http://www.sevmb.com/recomend/kol-redfo/p_1_at586_id243/
3. Barinova E.M. Knigi-voiny Sevastopolskoy Morskoy biblioteki imeni admirala M.P. Lazareva // Sevastopolskiye izvestiya. 2017. 27 maya.
4. Berkov E.A. Krymskaya kompaniya. M.: Mosk. rabochiy. 1939. 96 s.
5. Borshchagovskiy A.M. Russkiy flag. M.: Sovetskiy pisatel. 1955. 650 s.
6. Bushuyev S.K. Krymskaya vojna 1853–1856 gg. M.: Izd-vo AN SSSR. 1940. 160 s.
7. Vadetskiy B.A. Skazaniye o flotovodtse. M.: Russkoye slovo. 2008. 142 s.
8. Vstrecha voinov s semyey patriotov // Krasnaya zvezda. 1954. 17 oktyabrya.
9. Gorbachev A.M. Chudesnyy doktor. Chkalov: Kn. izd-vo. 1956. 180 s.
10. Gorelov V.N. Chegevara priletayet utrom // «Chegevara priletayet utrom...» Vospominaniya separatistov. Sevastopol: Gorelov V.N.. 2015. S. 72–138.
11. Davydov Z.S. Korabelnaya storona. M.: Sovetskiy pisatel. 1959. 595 s.
12. Zavetnyy kamen: Antologiya stikhov o Sevastopole. Simferopol: Tavriya. 1983. 224 s.
13. Zakon goroda Sevastopolya ot 29 maya 2015 № 148-ZS «O Gimne goroda Sevastopolya» // Sevastopolskiye izvestiya. 2015. № 46–47.
14. Iz stati leytenanta V.I. Zarudnogo o P.S. Nakhimove // P.S. Nakhimov. Dokumenty i materialy. SPb.: Peterburgskiy institut pechati. 2003. T. 2. S. 244–246.
15. [Kabakov M.V.] Nakhimov // Kabakov M.V. Nochnaya vakhta. M.: Sovetskiy pisatel. 1972. S. 32.
16. Kosheida A.F. Portret Nakhimova // Kosheida A.F. Ya lyublyu. Vladivostok: Primizdat. 1955. S. 19–22.
17. Kuznetsov V.N. Pamyatnik zatoplennym korablyam // Kuznetsov V.N. Krov ottsov. M.: Voenizdat. 1961. S. 16.
18. Lagovskiy A.N. Oborona Sevastopolya. Krymskaya vojna. 1854–1855 gg. M.: Gosudarstvennoye voyennoye izd-vo Narkomata oborony Soyuzu SSR. 1939. 228 s.
19. Lebedev-Kumach V.I. «Vosstan iz pepla. Sevastopol...» // Naslednikam velikikh oboron. Sevastopol: Svarog. 2008. S. 160.
20. Mikson I. Matros Koshka. L.: Detskaya literatura. 1984. 120 s.
21. Naumova G.R. Istoriya istoricheskoy nauki. Istoriografiya istorii Rossii. M.: Yurayt. 2017. Ch. 2. 217 s.
22. Obrashcheniye gorodskogo komiteta oborony «Vyshe bditelnost. organizovannost. distsiplinu!» // Ivanov V.B. Sevastopolskaya epopeya 1941–1944 gg. v ofitsialnykh dokumentakh (svodki. prikazy. rasporyazheniya. doneseniya. publikatsii). Sevastopol: Bibleks. 2004. S. 27–28.
23. Po stopam deda // Krasnyy Krym. 1942. 26 fevralya.
24. Pokrovskiy M.N. Diplomatiya i voyny tsarskoy Rossii v XIX stoletii. M.: «Krasnaya nov». 1923. 392 s.
25. Sibagin S.A. Praporshchik Shchegolev. K.: Molod. 1956. 118 s.
26. Surkov A.A. Sevastopoltsy // Surkov A.A. Sobraniye sochineniy. M.: Khudozh. lit.. 1979. T. 2. S. 333–334.
27. Tarle E.V. Krymskaya vojna. SPb.: Nauka. 2011. T. II. 507 s.
28. Fedorov S.T. Krymskaya vojna 1853–1856 gg. M.: Akad.. 1941. 45 s.
29. Fradkin M. Bessmertiyе // Flag Rodiny. 1954. 12 oktyabrya.
30. Khristova V. Simvolы chesti i doblesti // Sevastopolskiye izvestiya. 2013. № 46.

Шаповалова Н. В. «Герои первой обороны – навек с героями второй»: Мотив преемственности в информационном пространстве Севастополя (1940–1950 гг.) / Шаповалова Н.В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 88–93.

Shapovalova N. V. «The heroes of the first defence stand together with the heroes the second one»: the motive of succession in Sevastopol's infosphere (1940–1950) / Shapovalova N. V. // *The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI).* – P. 88–93.

ОБ АВТОРЕ

ШАПОВАЛОВА
Наталья Витальевна

Аспирант. Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
E-mail: shapovalovanv1993@gmail.com

SHAPOVALOVA
Natalie Vitalievna

Postgraduate. Faculty of History, Lomonosov Moscow State University.
E-mail: shapovalovanv1993@gmail.com